

ANALYSE NON LINÉAIRE DU FLAMBEMENT PAR TRACTION NONLINEAR ANALYSIS OF TENSILE BUCKLING

Réception : 23 /04/2026

Acceptation : 06/05/2026

Publication : 15/06/

KILARDJ Madina¹, TELMAT Djallal Eddine², IKHENAZEN Ghania¹
madina.kilardj@gmail.com
djallaleddinetelmat@gmail.com
ikhenazeng@gmail.com

¹L.B.E, Faculté de Génie Civil, USTHB, Bab Ezzouar 16111, Alger, Algérie

²L.E.E.G.O, Faculté de Génie Civil, USTHB, Bab Ezzouar 16111, Alger, Algérie.

Résumé - La loi de Hooke, bien que largement utilisée, devient inopérante lorsque les contraintes dépassent la limite élastique du matériau, rendant nécessaire une analyse non-linéaire. Ce travail s'intéresse au comportement non-linéaire des plaques minces soumises à une traction partielle, en particulier leur flambement. Le calcul non-linéaire repose sur la méthode itérative de Newton-Raphson permettant de traiter les variations de rigidité dues à la plastification, aux grands déplacements ou aux contacts. La démarche adoptée combine une première analyse de flambement linéaire pour identifier les modes critiques, suivie d'une simulation non-linéaire introduisant un comportement plastique du matériau via un modèle multilinéaire. L'étude montre que les valeurs critiques obtenues dans le domaine non-linéaire sont systématiquement inférieures à celles issues de l'approche linéaire, reflétant le comportement réel du matériau. Une série de simulations numériques a été conduite sur des plaques rectangulaires simplement appuyées. En faisant varier la longueur de la zone soumise à la traction, on a pu tracer l'évolution du facteur de charge critique de flambement. Les résultats montrent une forte sensibilité à cette étendue de chargement, avec des tendances très différentes entre les analyses linéaires et non-linéaires selon l'intervalle considéré. Cette étude constitue une base utile pour la conception d'éléments structuraux soumis à des tractions localisées et met en évidence l'importance d'intégrer les effets non-linéaires dans les calculs de stabilité.

Mots - clés : Flambement linéaire et non-linéaire, Analyse numérique, Traction partielle, Plaque mince, Méthode de Newton-Raphson.

Abstract-Hooke's law, although widely used, becomes ineffective when stresses exceed the elastic limit of the material, making nonlinear analysis necessary. This work focuses on the nonlinear behavior of thin plates subjected to partial tension, particularly their buckling. The nonlinear analysis is based on the iterative Newton-Raphson method, which accounts for changes in stiffness due to plasticity, large displacements, or contact. The adopted approach combines an initial linear buckling analysis to identify critical modes, followed by a nonlinear simulation incorporating plastic material behavior through a multilinear model. The study shows that the critical values obtained in the nonlinear domain are systematically lower than those from the linear approach, reflecting the material's real behavior. A series of numerical simulations was carried out on simply supported rectangular plates. By varying the length of the tensioned zone, the evolution of the critical buckling load factor was traced. The results show a strong sensitivity to this load extent, with significantly different trends between linear and nonlinear analyses depending on the interval considered. This study provides a useful basis for the design of structural elements subjected to localized tension and highlights the importance of integrating nonlinear effects in stability calculations.

Keywords: Linear and nonlinear buckling, Numerical analysis, Partial tensile, Thin plate, Newton-Raphson method.

1-Introduction

Le flambement des plaques minces est un phénomène d'instabilité bien connu et largement étudié sous diverses sollicitations telles que la compression Réfs. [6, 7, 8, 16], le cisaillement Réfs. [9,18] ou la traction Réfs. [4, 15]. Cependant, certains cas spécifiques, notamment le flambement sous traction partielle, ont été peu abordés malgré leur importance pratique Réf. [5]. En effet, dans les applications courantes, la prise en compte du flambement sous traction reste souvent négligée, notamment en raison de la complexité des variations de contraintes dans la plaque. La majorité des études existantes porte sur le flambement des plaques contenant des défauts (fissures, trous), où le phénomène est amplifié par des contraintes locales de compression Réfs. [1, 2]. En revanche, le comportement des plaques parfaites (sans courbure initiale, fissures ou trous) soumises à une traction partielle Réf. [10] demeure un sujet largement inexploré. La littérature propose de nombreuses études analytiques, numériques et expérimentales sur le phénomène du flambement déclenché par différentes sollicitations uniformes et partielles, mais la traction partielle, bien que rencontrée en pratique Réf. [5], a fait l'objet de peu d'investigations. Une synthèse bibliographique a permis de recenser quelques articles dédiés au flambement par traction des plaques minces, avec une majorité traitant des plaques présentant des défauts. Cette synthèse met en lumière le manque d'attention accordé à la traction partielle.

Quelques travaux ont néanmoins exploré ce domaine. Shimizu et Yoshida Réf. [17] ont étudié le flambement élastique de plaques trouées sous traction uniforme, ponctuelle et partielle, analysant l'effet de la forme des ouvertures, du rapport des dimensions, de la longueur du chargement et de l'épaisseur de la plaque sur la charge critique. Ils ont montré que les contraintes locales de compression apparaissent perpendiculairement à la traction et que la charge critique est influencée par la concentration et la répartition du chargement. Kumar et al. Réf. [12] ont modélisé numériquement le flambement des plaques avec ouverture circulaire et courbure initiale, soumises à différentes configurations de traction partielle (centrée et excentrée). Ils

ont mis en évidence l'effet des dimensions et de la position du chargement sur la distribution des contraintes et la charge critique. Datta et Biswas Réf. [4] ont étudié le flambement des plaques composites avec trous, en combinant modélisation numérique et essais expérimentaux. Ils ont confirmé que la charge critique dépend fortement de l'étendue de la zone comprimée et que les singularités liées aux arrêts de chargement ont peu d'impact sur les résultats.

Par ailleurs, très peu d'études ont porté sur les plaques parfaites soumises à une traction partielle. Une exception notable est la thèse de Santilli-Marcheggiani Réf. [14], qui a analysé le flambement d'une plaque encastree soumise à un chargement triangulaire de traction-compression sur deux côtés opposés, mais cette configuration diffère de celle considérée dans le présent travail.

En résumé, la littérature montre un intérêt marqué pour le flambement des plaques avec défauts sous traction, mais une négligence persistante pour le cas des plaques parfaites et des chargements partiels. De plus, les études disponibles restent principalement dans le cadre linéaire, sans prendre en compte la plastification des matériaux. La présente recherche vise donc à combler cette lacune en développant une approche numérique non linéaire par éléments finis, en utilisant le logiciel AnSys, adaptée à l'étude du flambement des plaques minces soumises à une traction partielle.

2- Analyse non-linéaire

À l'aube du dix-septième siècle, Robert Hooke a établi une relation linéaire simple entre une force F et un déplacement u via une constante K , appelée rigidité structurale, donnant la célèbre loi $F=Ku$. Cette loi reste valide tant que la contrainte équivalente de Von Mises ne dépasse pas la limite élastique du matériau. Cependant, lorsque cette condition n'est pas vérifiée, le recours à une analyse non-linéaire est imposé. Une structure nécessite en effet une analyse non-linéaire lorsque le chargement entraîne des variations significatives de sa rigidité, pouvant être dues à des contacts, de grands déplacements ou à des contraintes dépassant la limite élastique, cas observé lors de la plastification du matériau.

Dans ce contexte, la réponse structurelle ne peut être anticipée par des équations linéaires simples mais peut être obtenue par une suite itérative d'approximations linéaires corrigées.

Le calcul non-linéaire s'appuie souvent sur la décomposition des chargements en incréments successifs, permettant un suivi progressif du comportement de la structure (Fig. 1). Chaque incrément fait appel à un processus itératif de convergence, généralement basé sur la méthode de Newton-Raphson, qui existe en deux variantes principales : complète et modifiée Réf. [3]. La méthode complète actualise les matrices de rigidité liées aux grandes déformations et contraintes initiales à chaque itération, tandis que la méthode modifiée ne les met à jour qu'au début de chaque incrément, ce qui réduit le temps de calcul au prix d'une moindre précision. Le choix du nombre d'incrément et du critère de convergence, généralement basé sur la norme des résidus et/ou des déplacements avec une tolérance fixée, est crucial pour assurer la stabilité et la convergence du calcul. En cas de non-convergence, des ajustements dans la modélisation ou la stratégie de calcul sont nécessaires.

Figure 1 : Incréments de charges et itérations de convergence Réf. [3]

Figure 1 : Load increments and convergence iterations Ref. [3]

Une cause fréquente de non-linéarité est la loi de comportement "contraintes-déformations" du matériau. Pour un matériau ductile soumis à des contraintes dépassant la limite élastique, la plastification intervient, engendrant des déformations permanentes.

Cette plastification est un mécanisme important d'absorption d'énergie. Dans les logiciels de calcul, comme ANSYS, la différence entre analyse linéaire et non-linéaire se manifeste par la nécessité de définir un modèle de plasticité et un diagramme contraintes-déformations multilinéaire (Fig. 2). La déformation totale est ainsi décomposée en composantes élastique et plastique.

Figure 2 : Modèles de plasticité Réf. [11]

Figure 2 : Plasticity models Ref. [11]

L'analyse du flambement, quant à elle, peut être abordée par deux méthodes : linéaire et non-linéaire (Fig. 3). L'analyse linéaire prédit la charge critique théorique à laquelle une structure idéale devient instable, tandis que l'analyse non-linéaire, plus réaliste, consiste à augmenter progressivement la charge en simulant la réponse de la structure au-delà de ce point, incluant la prise en compte des imperfections et comportements post-critiques. Celle-ci nécessite une première analyse linéaire du flambement pour déterminer la forme modale à perturber légèrement hors plan afin de stimuler le phénomène de flambement. Le présent travail s'intéresse au flambement non-linéaire lié à la non-linéarité à la fois du matériau (plastification) et de la structure.

Figure 3 : Analyse du flambement Réf. [11]

Figure 3 : Buckling analysis Ref. [11]

En conclusion, le calcul non-linéaire représente la démarche la plus précise et recommandée pour la conception de structures réelles. La méthode de Newton-Raphson, largement utilisée dans ce domaine, permet de gérer efficacement ces analyses complexes. La plastification des matériaux, en tant que mécanisme d'absorption d'énergie, justifie pleinement l'emploi de cette approche non-linéaire. Enfin, il est essentiel de bien distinguer les différentes formes de non-linéarité : celle du matériau, celle liée aux méthodes de calcul et celle propre au flambement, toutes prises en compte dans la présente étude.

2.1- Méthode de Newton-Raphson

La résolution d'un problème non-linéaire fait appel généralement à la méthode de Newton-Raphson [Newton (1642-1727), Raphson (1648-1715)] dont les grandes lignes sont explicitées ci-après. En considérant un système non-linéaire à un incrément donné, on aura, Réf. [3] :

$$[K_T] \times \{du\} = \{F_{ext}\} \quad (1)$$

$$([K_0] + [K_L] + [K_\sigma]) \times \{du\} = \{F_{ext}\} \quad (2)$$

Avec :

$[K_T]$: Matrice de rigidité tangente,

$[K_0]$: Matrice de rigidité globale associée aux petites déformations,

$[K_L]$: Matrice de rigidité globale associée aux grandes déformations et ou grands déplacements,

$[K_\sigma]$: Matrice de rigidité globale associée aux contraintes initiales,

$\{du\}$: Vecteur d'incrément de déplacements,

$\{F_{ext}\}$: Vecteur des forces externes.

Le principe consistera à mettre en œuvre un processus itératif permettant d'équilibrer les charges statiques et ainsi à trouver une suite d'incrément de déplacements satisfaisant à la relation d'équilibre, Réf. [3] :

$$[K_{Ti}] \times \{\Delta u_i\} = \{F_{ext}\} - \{F_i\} = \{R_i\} \quad (3)$$

Avec :

$$\{\Delta u_i\} = \{u_{i+1}\} - \{u_i\}$$

$\{F_i\}$: Vecteur des efforts internes calculés à l'itération i ,
 $\{R_i\}$: Vecteur reste ou résidus.

Dans l'absolu, l'arrêt du processus itératif s'effectue lorsque le reste à l'itération i $\{R_i\}$ c'est-à-dire la différence entre $\{F_{ext}\}$ et $\{F_i\}$ tend vers 0. On parlera alors de convergence en forces. Il est possible également d'envisager une convergence en déplacements en posant que la différence $\{\Delta u_i\} = \{u_{i+1}\} - \{u_i\}$ tend vers 0 ou celle en énergie qui correspond en fait à un mixe des deux précédentes. Ces trois approches pourront d'ailleurs être utilisées de manière simultanée.

Figure 4 : Méthode de Newton-Raphson complète, Réf. [3]

Figure 4 : Full Newton-Raphson method, Ref.[3]

Figure 5 : Méthode de Newton-Raphson modifiée, Réf. [3]

Figure 5 : Modified Newton-Raphson method, Ref. [3]

La rigidité tangente $[K_T]$ est définie à partir des rigidités induites par les petits déplacements $[K_0]$, les grandes déformations ou grands déplacements $[K_L]$ et les contraintes initiales $[K_\sigma]$. Les matrices $[K_L]$ et $[K_\sigma]$ sont dépendantes de l'état de déformation de la structure. Par conséquent, elles doivent être mises à jour suivant une fréquence dépendant de la méthode de Newton-Raphson utilisée. Dans le cas de l'utilisation d'une méthode de Newton-Raphson complète (Fig.4.), les deux matrices $[K_L]$ et $[K_\sigma]$ seront actualisées à chaque itération de convergence. Si cette remise à jour induit des temps de calcul trop importants par rapport au nombre d'itérations nécessitées par la convergence, il est possible d'utiliser la méthode de Newton-Raphson modifiée (Fig.5.) qui consiste à ne redéfinir ces matrices qu'au début de chaque incrément. Ceci revient à utiliser la même rigidité tangente sur l'incrément de charges considéré.

2.2- Critère de convergence de la méthode de Newton-Raphson

La méthode de Newton-Raphson étant itérative, il s'agit désormais de définir les critères permettant l'arrêt du processus qui d'une manière générale correspond à un reste $\{R_i\}$ et/ou une variation de déplacement $\{\Delta u_i\}$ tendant vers 0 Réf. [3].

Aussi, et pour caractériser l'état d'équilibre, plusieurs approches seront possibles, Réf. [3]. Une première consiste à vérifier que le maximum, la somme ou la norme euclidienne $\sqrt{\{R_i\}^T \cdot \{R_i\}}$, $\sqrt{\{\Delta u_i\}^T \cdot \{\Delta u_i\}}$ de $\{R_i\}$ et/ou de $\{\Delta u_i\}$ sont inférieures à une tolérance γ (γ est pris généralement égal à 0.001). Celles-ci étant un peu restrictives, on pourra parfois améliorer les temps de calcul en comparant $\{R_i\}$ et $\{\Delta u_i\}$ à $\{F_{ext}\}$ et $\{\Delta u_0\}$ de début d'incrément. On posera alors que, Réf. [3] :

$$\begin{cases} \{R_i\} \leq \gamma \cdot \{F_{ext}\} \\ \{\Delta u_i\} \leq \gamma \cdot \{\Delta u_0\} \end{cases} \quad (4)$$

Ces critères n'étant pas exhaustifs, ceux-ci peuvent varier suivant la nature du code de calcul utilisé.

Il est à noter, qu'une solution non convergée pourrait être causée par l'instabilité numérique, qui pourrait être corrigée simplement en affinant la technique de modélisation.

3-Résultats et discussion

3.1-Description du spécimen étudié et du matériau utilisé

Le présent travail se concentre sur l'étude du flambement par traction partielle, statique et uniaxiale, de plaques minces rectangulaires, isotropes et simplement appuyées, sans défauts initiaux tels que courbures, fissures ou trous. L'analyse est menée au moyen de la méthode des éléments finis, en mettant particulièrement l'accent sur la comparaison des résultats obtenus dans les domaines linéaires et non-linéaire.

Figure 6 : Plaque mince partiellement tendue avec $a/b=1/3$

Figure 6 : Thin plate under partial tension with $a/b=1/3$

Les expériences numériques exposées dans cette partie visent à déterminer les facteurs de charges critiques de flambement d'une série de plaques soumises à un chargement partiel de traction appliqué sur une longueur l croissante. L'un des objectifs majeur est de démontrer la possibilité même de flambement par traction de ces éléments structuraux. Les simulations ont

été réalisées à l'aide du logiciel commercial AnSys.

Figure 7 : Élément isoparamétrique quadrilatéral à 8 nœuds

Figure 7 : 8-node quadrilateral isoparametric element

Les essais numériques s'appuient sur la plaque et l'élément fini représentés respectivement aux Fig. 6 et Fig. 7. Le rapport des dimensions de la plaque a/b , où a et b représentent la largeur et la longueur de la plaque respectivement, est pris égal à $1/3$.

Figure 8 : Diagramme multilinéaire contraintes-déformations du matériau utilisé dans la présente investigation

Figure 8 : Multilinear stress-strain diagram of the material used in the present study

Le rapport l/b , où l représente la distance sur laquelle s'étend le chargement de traction sur la longueur b de la plaque analysée (Fig.6), varie entre 0 et 1. Le rapport a/h , où h est l'épaisseur de la plaque, est pris égal à 100 ce qui permet de classer la plaque étudiée parmi les plaques minces, Réf. [13]. Le maillage utilisé est uniforme et constitué d'éléments carrés, choisi suite à une étude de convergence. Les propriétés mécaniques du matériau sont : coefficient de Poisson $\nu=0.3$, module d'élasticité $E=2.09 \times 10^5$ MPa, limite

d'élasticité $\sigma_e=350$ MPa et limite ultime $\sigma_u=400$ MPa. Le diagramme multilinéaire contraintes-déformations du matériau, utilisé dans l'analyse non-linéaire, est présenté à travers la Fig. 8.

3.2- Résultats numériques et discussion

L'objectif principal est d'obtenir des valeurs représentatives des facteurs de charges critiques de flambement, à la fois linéaires élastiques et non-linéaires F_{cr} , pour une série de plaques minces simplement appuyées soumises à différents étendus de chargement partiel. Ces résultats permettent de constituer une base de données pour la conception et la vérification des structures intégrant ce type d'éléments, ainsi que pour leur prise en compte dans les codes de sécurité relatifs à la stabilité des plaques minces partiellement tendues. Les évolutions des charges critiques en fonction de la longueur du chargement partiel sont discutées. La figure 9 illustre les déformées de trois plaques chargées avec $l/b = 1/3, 1/2$ et $2/3$. Les images, issues du logiciel AnSys, contiennent également la valeur du facteur de charge critique noté FACT pour chaque cas de charge. Les résultats numériques obtenus pour tous les cas de charge ont permis de tracer les courbes représentées sur la Fig. 10.

La figure 10 montre, à travers les analyses linéaires et non-linéaires, que les deux courbes présentent globalement la même tendance. Néanmoins, de plus grandes valeurs de F_{cr} sont enregistrées dans le domaine linéaire. De plus, pour les essais numériques effectués avec $l/b = 1$, lorsque le chargement est uniforme, les résultats attendus se confirment : en se rigidifiant la plaque ne flambe pas. La valeur du facteur de charge critique de flambement obtenue, dans les domaines linéaires et non linéaires lorsque le chargement est concentré sur un point unique, est de $F_{cr}(l/b = 0) = 0.1$.

Figure 9 : Déformées numériques d'une plaque avec $a/b = 1/3$ et $l/b = 1/3, 1/2$ et $2/3$ dans le domaine non-linéaire

Figure 9 : Numerical deformed shapes of a plate with $a/b = 1/3$ and $l/b = 1/3, 1/2$ and $2/3$ in the nonlinear domain

Figure 10 : Courbe des facteurs de charges critiques F_{cr} linéaires et non-linéaires en fonction de l/b

Figure 10 : Linear and nonlinear critical load factor F_{cr} curves as a function of l/b

La comparaison des deux courbes, obtenues dans les analyses linéaires et non-linéaires (Fig. 10.), présente trois sections significatives :

(1) La première section est délimitée par $0.033 \leq l/b \leq 0.200$. Dans cette section les deux courbes sont d'abord confondues jusqu'à environ

$l/b = 0.067$. Ensuite, la courbe linéaire augmente alors que la courbe non-linéaire continue sa régression lorsque $0.067 \leq l/b \leq 0.200$. Ces résultats révèlent l'effet significatif de l'élasticité du matériau sur le comportement des plaques pour les valeurs faibles du rapport l/b .

(2) La deuxième section, qui est délimitée par les valeurs de $0.200 \leq l/b \leq 0.900$, décrit un comportement de courbes constantes. Le flambement se produit sous la même valeur de la charge critique indépendamment de l'augmentation de l/b . L'analyse linéaire dans cette section conduit à un facteur de charge critique de flambement d'environ 2 tandis que l'analyse non-linéaire aboutit à un F_{cr} avec une valeur moyenne de 1.2 qui représente la valeur minimale de la charge critique de flambement non-linéaire.

(3) Quand $0.900 \leq l/b \leq 0.967$, les deux courbes montrent une augmentation spectaculaire de la charge de flambement par traction avec un faible accroissement du rapport l/b . Pour $l/b=0.967$, $F_{cr}=7.2$ en analyse non-linéaire tandis qu'en analyse linéaire F_{cr} atteint la valeur de 10.03.

Les valeurs non-linéaires obtenues sont toujours inférieures aux résultats linéaires et sont plus proches, dans la dernière section, de celles obtenues à partir de l'analyse linéaire car le chargement tend à couvrir toute la longueur de la plaque. Les non-linéarités ont tendance à empêcher les éléments structuraux "idéaux" d'atteindre leur force élastique théorique de flambement. Ainsi, la charge de flambement élastique est plutôt surestimée. Les essais numériques réalisés dans cette étude montrent que lorsque les plaques analysées tendent à être uniformément étirées, elles développent des non-linéarités matérielles.

4- Conclusion

Cette étude a permis d'aborder de manière approfondie le problème du flambement par traction partielle de plaques minces rectangulaires simplement appuyées et ne contenant aucun défaut. L'utilisation de la méthode des éléments finis couplée au modèle multilinéaire de plasticité a offert une modélisation précise du comportement non-linéaire des matériaux, mettant en évidence l'importance des effets plastiques et des grandes déformations dans la détermination des charges critiques de flambement.

Les résultats ont confirmé que le flambement par traction partielle est un phénomène réel et significatif, même pour des longueurs de

chargement modestes, ce qui invite à intégrer systématiquement cette considération dans la conception et la vérification des structures comportant des plaques minces partiellement tendues.

La comparaison entre analyses linéaires et non-linéaires a révélé trois comportements selon le rapport l/b . Pour $0.033 \leq l/b \leq 0.200$, les non-linéarités matérielles influencent fortement le comportement des plaques. Dans la plage $0.200 \leq l/b \leq 0.900$, la charge critique reste pratiquement constante avec $F_{cr} \approx 2$ en analyse linéaire contre environ 1.2 en analyse non-linéaire. Enfin, pour $0.900 \leq l/b \leq 0.967$, la charge critique augmente rapidement pour atteindre $F_{cr}=10.03$ en analyse linéaire et $F_{cr}=7.2$ en analyse non-linéaire. Ces résultats montrent que l'analyse linéaire surestime les charges critiques de flambement et confirment la nécessité d'approches non-linéaires pour une évaluation plus réaliste de la stabilité des éléments structuraux, particulièrement lorsque les contraintes dépassent la limite élastique du matériau.

Enfin, la base de données établie, constitue un outil précieux pour la conception future et l'élaboration de codes de sécurité adaptés aux spécificités du flambement dans les plaques minces partiellement chargées. Ce travail ouvre la voie à des études complémentaires intégrant des effets supplémentaires tels que les imperfections géométriques ou les sollicitations dynamiques, afin de mieux appréhender la complexité réelle des phénomènes de flambement.

5. Références

- [1] Wang B. et al. *Interaction formulae for buckling and failure of orthotropic plates under combined axial compression /tension and shear*. Chinese Journal of Aeronautics, Vol. 35, n° 3, pp 272 – 280, 2022.
- [2] Brighenti R. *Buckling sensitivity analysis of cracked thin plates under membrane tension or compression loading*. Nuclear Engineering and Design, Vol. 239, n° 6, pp 965 – 980, 2009.

- [3] Cazenave M. *Méthode des éléments finis : approche pratique en mécanique des structures*. Dunod, 2010.
- [4] Datta P. K. and Biswas S. *Research advances on tension buckling behavior of aerospace structures: A review*. International Journal of Aeronautical and Space Sciences, Vol. 12, n° 01, pp 01 – 15, 2011.
- [5] Du B. et al. *Determining factors affecting sheet metal plastic wrinkling in response to nonuniform tension using wrinkling limit diagrams*. Thin-Walled Structures, Vol. 147, pp 106535, 2020.
- [6] Huang S. and Qiao P. *Buckling of partially-compressed laminated composite plates*. Thin-Walled Structures, Vol. 169, pp 108385, 2021.
- [7] Ikhenazen G. et al. *Finite element analysis of linear plates buckling under in-plane patch loading*. Journal of Constructional Steel Research, Vol. 66, n° 8-9, pp 1112 – 1117, 2010.
- [8] Ikhenazen G. et al. *Optimization of a finite element mesh for plates subjected to in-plane patch loading*. Journal of Mechanical Science and Technology; Vol. 33, n° 3, pp 1185 – 1193, 2019.
- [9] Kacimi A. et al. *Linear and Nonlinear Stability Analysis of Thin Rectangular Plates Subjected to Local In-Plane Shearing*. Structural Engineering International, Vol. 33, n° 4, pp 689-698, 2023.
- [10] Kilardj M. et al. *Linear and nonlinear buckling analysis of a locally stretched plate*. Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 30, n° 8, pp 3607 – 3613, 2016.
- [11] Kohnke P. *Theory reference for the mechanical APDL and mechanical applications*. Ansys Inc, release, 12, 2009.
- [12] Kumar L. R. et al. *Tension buckling and parametric instability characteristics of doubly curved panels with circular cutout subjected to nonuniform tensile edge loading*. Thin-walled structures, Vol. 42, n° 7, pp 947 - 962, 2004.
- [13] P.R.A.T M. *La modélisation des ouvrages*. Hermès, Paris., 1995.
- [14] Santilli-Marcheggiani O. *On the buckling and vibration behavior of a thin plate with nonuniform in-plane tractions*. Georgia Institute of Technology, 1971.
- [15] Seifi R. and Kabiri A. R. *Lateral load effects on buckling of cracked plates under tensile loading*. Thin-Walled Structures, Vol. 72, n° 0, pp 37 – 47, 2013.
- [16] Seifi R. and Khoda-yari N. *Experimental and numerical studies on buckling of cracked thin-plates under full and partial compression edge loading*. Thin-Walled Structures, Vol. 49, n° 12, pp 1504 – 1516, 2011.
- [17] Shimizu S. et al. *Buckling of plates with a hole under tension*. Thin-Walled Structures, Vol. 12, n° 1, pp 35 - 49, 1991.
- [18] Yidris N. et al. *Influence of shear direction on the buckling of CFRP composite perforated plate*. Forces in Mechanics, Vol. 9, pp 100146, 2022.